

مركز البحوث و الاستشارات الاجتماعية - لندن

العدد الثاني والثلاثون

شعبان ١٤٤١ هجريا - مارس ٢٠٢٠ ميلاديا

MAGAZINE
BOUHOUTH

رئيس مجلس الإدارة

الشيخة ميسون القاسمي

المدير العام: أ.د. ناصر الفضلي

رئيس التحرير: د. عبد الملك الدناني

مدير التحرير: د. محمد عبد العزيز

مجلة

بحوث

مجلة علمية محكمة ربع سنوية

تصدر عن مركز لندن للبحوث والدراسات والاستشارات

الرئيس الفخري: سمو الأميرة منال آل سعود

ISSN 2313-1004

أبحاث علمية محكمة

LONDON

+442033044839

Hot Line

+447766666016

+96594448018

conference@scrondon.com

info@scrondon.com

المجلة ضمن تصنيف

@scrondon2

@scrondon

SCR London

www.scrondon.com

www.facebook.com/Greattrick

الهيئة العليا للتحريير

أ.د. ناصر الفضلي/المدير العام

د. إنعام يوسف
نائب رئيس التحرير

د. محمد عبد العزيز
مدير التحرير

د. عبد الملك الدناني
رئيس التحرير

أ.د. حنان عبيد
الأردن

أ.د. محمد زين
مصر

أ.د. علا الزيات
مصر

د. محمد شرف
اليمن

د. مازن موفق
العراق

أ.د. نصر عباس
الإمارات

أ. إسلام العزيز
مصر

أ. سارة كميخ
الكويت

أ. محمد الصوابي
بلجيكا

بحوث

مجلة علمية محكمة ربع سنوية تصدر عن مركز لندن للاستشارات والبحوث

العدد الثاني والثلاثون

شعبان ١٤٤١ هـ - آذار/مارس ٢٠٢٠ م

هيئة التحرير

المدير العام

أ.د. ناصر الفضلي

فريق التحرير

أ.د. نصر عباس

الإمارات

أ.د. سندس الخالدي

العراق

أ. عواطف المقبل

السعودية

مواقع التواصل
أ. إسلام العزیز

رئيس التحرير

د. عبد الملك الدناني

نائب رئيس التحرير

د. إنعام يوسف

مدير التحرير

د. محمد عبد العزيز

مدير التدقيق

د. مازن الخيرو

مدير الموقع
أ. محمد الصوابي

<http://www.scr london.com>

<http://www.scr-magazine.com>

conference@scr london.com
info@scr london.com

[@scr london2](https://twitter.com/scr london2)

[@scr london](https://www.instagram.com/scr london)

[SCR London](https://www.youtube.com/scr london)

الهيئة العلمية الاستشارية العليا ٢٠٢٠

- أ.د. كوثر محمد الأبجي - مصر
نائب رئيس جامعة بني سويف الأسبق
- أ.د. محمد زين عبد الرحمن - مصر
رئيس قسم الإعلام، جامعة مصر
- أ.د. مناور الراجحي - الكويت
جامعة الكويت
- د. حسن مصطفى - السودان
عميد كلية الاتصال الجماهيري، جامعة الفلاح
- أ.د. نصر عباس - مصر
جامعة الفلاح، عضو مجمع اللغة العربية
- أ.د. محمد عبد الكريم محافظة - الأردن
عميد كلية الآداب، الجامعة الهاشمية
- أ.د. حنان بنت أسعد بن خوج - السعودية
جامعة الملك عبد العزيز
- أ.د. محمد قيراط - الجزائر
كلية الآداب والعلوم، جامعة قطر
- أ.د. علا عبد المنعم الزيات - مصر
الأستاذ بكلية الآداب بجامعة المنوفية
- أ.د. مزنة بنت حزام الشمري - السعودية
أستاذة هندسة الحاسب الآلي
kings college London
- أ.د. محمد أحمد الدوماني - ليبيا
أستاذ الفلسفة وعلم الاجتماع، جامعة المرقب
- أ.د. ألفت إبراهيم جاد الرب - مصر
عميد كلية التجارة، جامعة الأزهر
- أ.د. يعقوب الكندري - الكويت
عميد كلية العلوم الاجتماعية، جامعة الكويت
- أ.د. أحمد عودة القزاعة - الأردن
عميد كلية العلوم التربوية، جامعة الطفيلة
- أ.د. إبراهيم الخضر - السودان
عميد كلية التربية، جامعة إفريقيا العالمية
- أ.د. خلف محمد المحمد - سورية
أستاذ بكلية القانون بجامعة عجمان
- أ.د. سندس عبد القادر الخالدي - العراق
أستاذ بكلية التربية، جامعة بغداد
- أ.د. حنان صبحي عبيد - الأردن
مدير مركز الدراسات والبحوث شبكة اباييل
- د. عبد الملك ردمان الدناني - اليمن
أستاذ الاتصال المشارك، كلية الإمارات للتكنولوجيا
- د. إنعام يوسف محمد - مصر
أستاذ مساعد، جامعة عجمان
- د. زهير حسين ضيف - العراق
رئيس قسم الإعلام، الجامعة الأهلية بالبحرين
- د. علاء زهير الرواشدة - الأردن
أستاذ علم الاجتماع المشارك، جامعة عجمان
- د. صلاح الدين عامر - اليمن
باحث شرعي بوزارة الأوقاف، الكويت
- د. محمد شرف هاشم - اليمن
كلية الشريعة، جامعة الكويت
- د. مهرة آل مالك - الإمارات
استشاري علم نفس، جامعة عجمان
- د. سعاد مطر - فرنسا
أستاذ الإعلام والاتصال، جامعة العين
- د. شومة بنت محمد بن مساعد - السعودية
أستاذ البلاغة والنقد، جامعة تبوك
- د. عبد الستار إبراهيم الهيتي - البحرين
كلية الدراسات الإسلامية، جامعة البحرين
- د. عمار عصام عبد الرحمن - البحرين
جامعة العلوم التطبيقية، مملكة البحرين
- د. مازن موفق الخيرو - العراق
أستاذ البلاغة القرآنية، جامعة الموصل
- د. وسن صالح حسين الحياني - العراق
أستاذ مساعد اللغة العربية، جامعة بغداد
- د. زينب الجبوري - العراق
جامعة المستنصرية
- د. عواطف المقبل - السعودية
كلية إدارة الأعمال بجامعة الملك سعود
- د. برزان ميسر الحامد - العراق
جامعة الموصل
- د. نهى بنت سعيد أسعد نقيطي - السعودية
أستاذ مشارك تصميم وفنون، جامعة الملك عبد العزيز
- د. سحر قدوري الرفاعي - العراق
أستاذ إدارة الأعمال، جامعة بغداد
- د. رقية العاني - العراق
أستاذ الجغرافيا، الجامعة العراقية
- د. إلهام خضير شبر - العراق
أستاذ الاقتصاد السياحي، الجامعة المستنصرية

Dr. Alexander c., md PhD in theology at the
University of Birmingham UK/Birmingham

Dr Anita moors, London research center, Uk/
London

<http://www.scrLondon.com>
<http://www.scr-magazine.com>
conference@scrLondon.com
info@scrLondon.com

@scrLondon2

@scrLondon

SCR London

قواعد وضوابط النشر العلمي في مجلة بحوث

١. يجب ألا تزيد مساحة النشر عن ستة آلاف كلمة للبحث شاملة المراجع.
٢. يعد ملخصان للبحث: أحدهما باللغة العربية، والآخر باللغة الإنجليزية، على أن لا تتجاوز كلمات كل واحد منهما (٢٠٠) كلمة.
٣. يلي الملخصين: العربي، والإنجليزي، كلمات مفتاحية (Key Words) لا تزيد على خمس كلمات (غير موجودة في عنوان البحث)، تعبر عن المجالات التي يتناولها البحث؛ لتستخدم في الكشف.
٤. استخدام طريقة APA لتوثيق مراجع البحث العلمي لتعزيز الأمانة العلمية للباحث، كما يجب أن تتضمن المنهجية مشكلة البحث، أهدافه، محدداته - حال وجودها -، الدراسات السابقة، الخاتمة وتشمل النتائج والتوصيات.
٥. يراعى عند تكرار المصدر في صفحة ثانية من البحث يذكر فقط اسم المصدر ورقم الصفحة أو رقم الصفحة والجزء إذا كان الكتاب أجزاء.
٦. اعتماد أقواس التنصيص الصغيرة " " في حال نقل الكلام من المصدر نصاً، أما إذا تصرف البحث بالكلام المنقول فلا يضع الكلام بين أقواس ويكتب في الهامش كلمة "ينظر" قبل اسم المصدر.
٧. يكون نوع الخط في المتن للبحوث العربية (Simplified Arabic)، بحجم (١٤)، وللبحوث الإنجليزية (Times New Roman)، بحجم (١١)، وتكون العناوين الرئيسية حجم ١٨ والهامش ١٢، وهوامش الصفحة ٢,٥ سم، والمسافة بين الأسطر مفردة.
٨. يكون نوع الخط في الجداول للبحوث العربية (Simplified Arabic)، بحجم (١٠)، وللبحوث الإنجليزية (Times New Roman)، بحجم (٨)، كما يراعى في البحث المتضمن جداول وأشكال كتابة رقم الشكل وعنوانه أعلاه ثم الجدول مصدره أسفله.
٩. تستخدم الأرقام العربية (١-٢-٣... Arabic) في جميع ثنايا البحث، على أن يكون ترقيم صفحات البحث في منتصف أسفل الصفحة.
١٠. يكتب عنوان البحث، واسم الباحث، أو الباحثين، والمؤسسة التي ينتمي إليها، سبل التواصل ميل وواتساب، على صفحة مستقلة قبل صفحات البحث، ثم تتبع بصفحات البحث، بدءاً بالصفحة الأولى حيث يكتب عنوان البحث فقط متبوعاً بكامل البحث.
١١. يراعى في كتابة البحث عدم أيراد اسم الباحث، أو الباحثين، في متن البحث صراحة، أو بأي إشارة تكشف عن هويته، أو هويتهم، وإنما تستخدم كلمة (الباحث، أو الباحثين) بدلاً من الاسم، سواء في المتن، أو التوثيق، أو في قائمة المراجع.
١٢. يجب الأخذ بعين الاعتبار الترتيب للمراجع، ومراعاة وجود علامات الترقيم من فاصلة ونقطة وغيرها من علامات الترقيم المختلفة، فبعض المراجع تعتمد الفاصلة في التوثيق وبعضها تعتمد النقطة.

١٢. يجب أن يضع الباحث عنوان بريده الإلكتروني أسفل اسمه مع لقبه العلمي. مدرس. أستاذ مساعد. أستاذ مشارك... إلخ

١٤. يتأكد الباحث من سلامة لغة البحث، وخلوه من الأخطاء اللغوية والنحوية.

١٥. يقدم الباحث الرئيس تعهداً موقِعاً منه ومن جميع الباحثين المشاركين (إن وجدوا) يفيد بأن البحث لم يسبق نشره، وأنه غير مقدم للنشر، ولن يقدم للنشر في جهة أخرى حتى تنتهي إجراءات تحكيمه، ونشره في المجلة.

١٦. لهيئة التحرير حق الفحص الأولي للبحث، وتقرير أهليته للتحكيم، أو رفضه.

١٧. في حال قبول البحث للنشر تؤول كل حقوق النشر للمجلة، ولا يجوز نشره في أي منفذ نشر آخر ورقياً أو إلكترونياً، دون إذن كتابي من رئيس هيئة التحرير.

١٨. الآراء الواردة في البحوث المنشورة تعبر عن وجهة نظر الباحثين فقط، ولا تعبر بالضرورة عن رأي المجلة.

١٩. لهيئة التحرير الحق في تحديد أولويات نشر البحوث.

٢٠. ضرورة توافر معايير علمية وأخلاقية في البحث المرسل للنشر في مجلة بحوث، وتعد مبادئ أساسية لتحديد عملية النشر منها: -

- تحري الدقة والمصداقية في تدوين المعلومات والبيانات والنتائج عند تحليلها ونشرها في الدراسة.

- تجنب التلاعب أو التحيز في تصميم وتحليل البيانات عند عرضها في صفحات الدراسات العلمية.

- تقبل النقد العلمي البناء المقدم من جهة المحكمين للبحث والعمل بموجبه قبل النشر.

- احترام الملكية الفكرية للباحثين والمخترعين وحقوق النشر وعدم انتحالها وسرقتها.

- توظيف البيانات والمعلومات ونتائج الدراسات العلمية السابقة بشكل علمي سليم عند الاستفادة منها.

- الالتزام بتعليمات وقواعد النشر التي وضعتها المجلة والجهات العالمية المنظمة للأبحاث العلمية.

- تجنب دعم أي جهات ذات أجندة خاصة تجعل من البحث مادة لتحقيق مصالحهم غير المشروعة.

- عدم انتهاك حقوق الإنسان وكرامته عند القيام بإجراء تجارب للأبحاث العلمية على البشر.

- يهدف النشر لتطوير الجهات ذات العلاقة بالدراسة وإفادة البشرية وهو الهدف الأسمى وليس لمصالح شخصية فقط.

- نستخدم المجلة برنامج تقني للكشف عن الانتحال الأكاديمي.

٢١. يحول الباحث رسوم النشر وقيمتها ٢٥٠ دولار أمريكي عقب موافقة لجنة التحكيم.

٢٢. يتم تقديم البحوث إلكترونياً من خلال بريد المجلة الإلكتروني:

عناية مدير التحرير conference@scrlondon.com

Whatsapp: 0096594448018

مدير عام المجلة رئيس مركز لندن للبحوث

د. ناصر الفضلي

العدد الثاني والثلاثون

شعبان ١٤٤١ هـ - آذار/مارس ٢٠٢٠ م

- ٨ • **كلمة العدد:** بقلم/ رئيس التحرير: د. عبد الملك الدناني - اليمن
- ٩ • **ملخصات أبحاث العدد:**
- **التربية الإعلامية ومستويات المعرفة بمخاطر الإدمان على المخدرات عند الشباب**
د. زهير حسين ضيف - العراق ١٦
- **الأمن الإنساني بين الشريعة الإسلامية والقانون الدولي الإنساني**
د. علاء أحمد القضاة - الأردن ٣٥
- **فاعلية برنامج إرشادي معرفي سلوكي في خفض العنف لدى عينة من المراهقين بدولة الكويت**
د. فيصل منصور عبد الله الدوسري - دولة الكويت ٥٣
- **قراءة في ديوان ((لا تجرح الماء)) للشاعر أحمد قران الزهراني**
د. مجدي بن عيد بن علي الأحمدى - السعودية ٧٩
- **متطلبات إدارة الأزمات التعليمية المرتبطة بدراسة اللغة العربية لكبار السن في ظل التطور الرقمي (دراسة تطبيقية في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بدولة الكويت)**
د. نواف صنت سفاح الظفيري - دولة الكويت ٩٣

كلمة العدد

مجلة بحوث توابك التطورات التي يشهدها مركز لندن

بقلم رئيس التحرير - د / عبد الملك الدناني

المتابع للأشطة والفعاليات العلمية التي يتبناها أو يشارك في تنظيمها مركز لندن للبحوث والاستشارات الاجتماعية سوف يجد أنها تنعكس إيجاباً على التوجه العلمي الرصين لمجلة بحوث في تركيزها على القضايا المجتمعية التي تلامس معاناة واحتياجات المواطن في الدول العربية والإسلامية.

ومن هذا المنطلق يأتي صدور العدد الجديد من مجلة بحوث بعد التطورات الواسعة التي شهدها المركز منذ بداية العام الحالي في العديد من المجالات، منها التعاون والتنسيق الخارجي مع الجامعات البريطانية للتسجيل في الدراسات العلمية، وكذلك نشر المقالات الصحفية اليومية على موقع المركز والتي تركز على القضايا الاجتماعية والثقافية والسياسية والاقتصادية وتحديثها بشكل مستمر، يواكب ذلك استقطاب وإشراك العديد من الكفاءات العلمية المعروفة في نشاطها العلمي والثقافي إلى هيئة تحرير والهيئة الاستشارية لمجلة بحوث.

ويضم هذا العدد خمس دراسات علمية تناولت قضايا علمية اجتماعية وتربوية ومجتمعية متنوعة، لباحثين من جامعة جدارا بالأردن، والجامعة الأهلية بالبحرين، وجامعة تبوك السعودية، وجامعة الكويت. وهدفت الدراسة الأولى إلى الكشف عن حقيقة الأمن الإنساني في الشريعة الإسلامية، مقارنة مع القانون الدولي الإنساني، والتعرف على المبادئ والقواعد التي قام عليها الأمن الإنساني.

وتناولت الدراسة الثانية إمكانية وضع قواعد وأسس رصينة يمكن أن تتبعها وتعتمدها مؤسسات التربية والتعليم والصحة ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام بشكل عام من أجل تجاوز المشكلات المجتمعية الناجمة عن تعاطي وأدمان المخدرات. وتطرقت الدراسة الثالثة إلى قراءة ديوان «لا تجرح الماء» للشاعر أحمد قرآن الزهراني من خلال الوقوف على التشكيل البصري: (الحذف، الترميز، سمك الحروف، التفريق البصري)، مروراً على العناوين، بداية من عنوان الديوان، كما وقفت الدراسة على الانزياح ودوره في الكشف عن الدلالات.

وسلطت الدراسة الرابعة الضوء على فاعلية برنامج إرشادي معرفي سلوكي في خفض العنف لدى عينة من المراهقين بدولة الكويت، وهدفت إلى الكشف عن مظاهر سلوك العنف لدى المراهقين عينة الدراسة، كذلك إعداد وتطبيق البرنامج الإرشادي المعرفي السلوكي وبيان مدي فاعليته في خفض العنف لدى عينة من المراهقين بدولة الكويت. وركزت الدراسة الخامسة على واقع إدارة الأزمات التعليمية المرتبطة بدراسة اللغة العربية لكبار السن في ظل التطور الرقمي. وكذلك التعرف على المتطلبات اللازمة لإدارة الأزمات التعليمية المرتبطة بدراسة اللغة العربية لكبار السن (المادية، والإدارية والبشرية).

ويسرنا في هيئة التحرير أن نرحب بالزملاء الأعزاء المنضمين في هذا العدد إلى هيئة التحرير والهيئة الاستشارية للمجلة، وإن شاء الله تعالى يكونوا إضافة نوعية لنشاط المجلة، ورفدها بالأفكار العلمية القيمة والرصينة التي تسهم في تطوير المجلة وتوسيع انتشارها في الجامعات العربية. ونسأل من الله تعالى التوفيق والسدد.

متطلبات إدارة الأزمات التعليمية المرتبطة بدراسة اللغة العربية
لكبار السن في ظل التطور الرقمي
«دراسة تطبيقية في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بدولة الكويت»

د. نواف صنت سفاح الظفيري - دولة الكويت

الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بدولة الكويت

الملخص

هدف البحث إلى التعرف على واقع إدارة الأزمات التعليمية المرتبطة بدراسة اللغة العربية لكبار السن في ظل التطور الرقمي. وكذلك التعرف على المتطلبات اللازمة لإدارة الأزمات التعليمية المرتبطة بدراسة اللغة العربية لكبار السن (المادية، والإدارية، والبشرية).

اتبع البحث المنهج الوصفي التحليلي، ثم تصميم الاستبانة لرصد متطلبات إدارة الأزمات التعليمية المرتبطة بدراسة اللغة العربية وتطبيقها على كبار السن المتحقين بمعاهد الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب (عينة البحث)، ثم تحليل هذه البيانات باستخدام المعالجات الإحصائية المناسبة للوصول إلى النتائج.

وتم اختيار عينة البحث بأسلوب الحصر الشامل وشملت جميع المتدربين والمتدربات الذي تتجاوز أعمارهم (٣٠ عام) وكان عددهم بالمعاهد (١١٠) متدرب ومتدربة.

وتوصل البحث إلى عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة (٠,٠٥) بين متوسط درجات استجابات أفراد عينة البحث تجاه متطلبات إدارة الأزمات التعليمية المرتبطة بدراسة اللغة العربية لكبار السن تبعاً لمتغير الجنس، كما لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة (٠,٠٥) بين متوسط درجات استجابات أفراد عينة البحث تجاه متطلبات إدارة الأزمات التعليمية المرتبطة بدراسة اللغة العربية لكبار السن تبعاً لمتغير المعهد.

دراسة بعنوان

متطلبات إدارة الأزمات التعليمية المرتبطة بدراسة اللغة العربية لكبار السن في ظل التطور الرقمي

(دراسة تطبيقية في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بدولة الكويت)

د. نواف صنت سفاح الظفيري - دولة الكويت

الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بدولة الكويت

الملخص

هدف البحث إلى التعرف على واقع إدارة الأزمات التعليمية المرتبطة بدراسة اللغة العربية لكبار السن في ظل التطور الرقمي. وكذلك التعرف على المتطلبات اللازمة لإدارة الأزمات التعليمية المرتبطة بدراسة اللغة العربية لكبار السن (المادية، والإدارية، والبشرية).

اتبع البحث المنهج الوصفي التحليلي، ثم تصميم الاستبانة لرصد متطلبات إدارة الأزمات التعليمية المرتبطة بدراسة اللغة العربية وتطبيقها على كبار السن الملتحقين بمعاهد الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب (عينة البحث)، ثم تحليل هذه البيانات باستخدام المعالجات الإحصائية المناسبة للوصول إلى النتائج.

وتم اختيار عينة البحث بأسلوب الحصر الشامل وشملت جميع المتدربين والمتدربات الذي تتجاوز أعمارهم (٢٠ عام) وكان عددهم بالمعاهد (١١٠) متدرب ومتدربة.

وتوصل البحث إلى عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة (٠,٠٥) بين متوسط درجات استجابات أفراد عينة البحث تجاه متطلبات إدارة الأزمات التعليمية المرتبطة بدراسة اللغة العربية لكبار السن تبعاً لمتغير الجنس، كما لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة (٠,٠٥) بين متوسط درجات استجابات أفراد عينة البحث تجاه متطلبات إدارة الأزمات التعليمية المرتبطة بدراسة اللغة العربية لكبار السن تبعاً لمتغير المعهد.

الكلمات الافتتاحية: الفجوة المعلوماتية، التطور التكنولوجي.

Educational crisis management requirements related to the study of the Arabic language for the elderly in light of the digital development

An applied study at the Public Authority for Applied Education and Training in the State of Kuwait

Summary

The research aimed to identify requirements for managing educational crises associated with the study of the Arabic language for the elderly

The research followed the descriptive analytical approach, then designed the questionnaire to monitor the requirements of educational crisis management related to the study of the Arabic language and its application to the elderly enrolled in the institutions of the General Authority for Applied Education and Training (research sample), then analyze this data using the appropriate statistical treatments to reach the results

The sample of the research was chosen using the comprehensive survey method and years). The research (30) included all the male and female trainees who are over the age of found that there are no statistically significant differences at the level of significance between the average degrees of responses of individuals in the research sample (0.05) towards the requirements of educational crisis management related to the study of the Arabic language for the elderly according to the gender variable

المقدمة

وطرق التعامل مع الحالات الطبية الطارئة بالمدارس وقضايا الأمن والسلامة ونظام الرصد الآلي ودور التوعية في تحسين السلامة المدرسية. ومؤتمر الأمن والسلامة المدرسية بسلطنة عمان الذي تم تنظيمه في مسقط في ٢٨ مارس ٢٠١٧ والذي تنظمه وزارة التربية والتعليم ممثلة بالمديرية العامة للمدارس الخاصة، ويتناول المؤتمر العديد من الأوراق البحثية منها تقديم عدد من أوراق العمل منها «مفهوم الأمن السيبراني والسلامة المعلوماتية في المؤسسات التعليمية» و«المخدرات وأثرها على طلبة المدارس» (رؤية قانونية) و«ظاهرة التمر لدى طلبة المدارس» وقانون الطفل وآليات تطبيقه». و«اشتراطات السلامة في تأثيث مختبرات العلوم».

فلاحظ الباحث أن غالبية المؤتمرات اهتمت بإدارة الأزمات في المدارس وركزت أيضاً على الأزمات الخاصة بالكوارث والحرائق ولم تركز الضوء على الأزمات التعليمية ومتطلباتها.

- من خلال خبرة الباحث في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب لاحظ وجود عدد كبير من يعانون من مشكلات في دراسة اللغة العربية وواكبت هذه الملاحظة التطور الرقمي الكبير وشغف الطلبة بمسارته.

ويمكن تحديد مشكلة الدراسة في التساؤلات الآتية:

السؤال الرئيسي

١. ما متطلبات إدارة الأزمات التعليمية المرتبطة بدراسة اللغة العربية لكبار السن في ظل التطور الرقمي؟

الأسئلة الفرعية

١. ما واقع إدارة معاهد الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، وأهم الأزمات التي تواجهها؟

بالرغم من أن أحداث الأزمة لا يمكن التنبؤ بها إلا أنها متوقعة. ويمكن للأزمات أن تؤثر على كل أطراف المجتمع من مؤسسات عمل وكنائس ومعاهد تعليمية وعائلات والحكومة ويمكن أن تحدث من خلال مجموعة عديدة من الأسباب^(١).

ونظراً للتأثر الشديد للغة العربية بالتطورات الرقمية، وما قد يحدث من أزمات تعليمية للمتدربين بالمعاهد، رأى الباحث ضرورة لتناول موضوع متطلبات إدارة الأزمات التعليمية المرتبطة بدراسة اللغة العربية لكبار السن في ظل التطور الرقمي بالبحث والدراسة وذلك بالتطبيق على المتدربين والمتدربات من كبار السن بمعاهد الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بدولة الكويت.

مشكلة البحث

نوع إحساس الباحث بالمشكلة من خلال:

- اطلاع الباحث على العديد من نتائج المؤتمرات التي تناولت إدارة الأزمات في العديد من الدول العربية، مثل مؤتمر إدارة الأزمات في الوطن العربي- الواقع والتحديات، الذي نظمته جامعة أحمد دراية أدرار بالجزائر الفترة بين ٩-١٠ ديسمبر ٢٠١٥، والملتقى الأول للأمن والسلامة المدرسية بالطائف بالفترة بين ٢٢-٢٣/٦/١٤٣٨ بمشاركة الإدارة العامة للمرور والإدارة العامة للدفاع المدني وهيئة الهلال الأحمر السعودي والهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة والذي من المتوقع أن يستفيد منه ٦٠٠ قائد وقائدة تربوية. ويتناول الملتقى بحث واقع السلامة والأمن المدرسي من عدة محاور أبرزها متطلبات السلامة في المنشآت

(1) Suresh Goel, (2009).Crisis Management: Master the Skills to Prevent Disasters, Global India Publications, p.2.

٢. ما واقع إدارة الأزمات التعليمية المرتبطة بدراسة اللغة العربية لكبار السن في ظل التطور الرقمي؟
٣. ما على المتطلبات اللازمة لإدارة الأزمات التعليمية المرتبطة بدراسة اللغة العربية لكبار السن (المادية، والإدارية، والبشرية)؟

أهمية البحث

١. أهمية نظرية

تتمثل أهمية البحث في مناقشته لموضوع لإدارة الأزمات في معاهد الهيئة على مستوى دولة الكويت نظراً لأهمية مخرجات هذه المؤسسات بالنسبة لسوق العمل الكويتي، وهو يعتبر من مداخل الإدارة الحديثة، الذي يقدم حلولاً للمشاكل الناتجة عن التقدم التكنولوجي والتطور المعرفي.

٢. الأهمية العملية

تختلف الأهمية العملية للبحث وفقاً للمستفيدين:

أ. بالنسبة لإدارة الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب: تتمثل أهمية البحث في اطلاعهم على المتطلبات (المادية، والإدارية، والبشرية) لإدارة الأزمات التعليمية المرتبطة بدراسة اللغة العربية لكبار السن.

ب. بالنسبة للطلاب: يسهم البحث في رفع مستوياتهم في اللغة العربية مما يساعد على خفض الأثر السلبي للتطور الرقمي.

أهداف البحث

يمكن توضيح أهداف البحث كما يلي:

١. التعرف على واقع إدارة معاهد الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، وأهم الأزمات التي تواجهها.

٢. التعرف على واقع إدارة الأزمات التعليمية المرتبطة بدراسة اللغة العربية لكبار السن في ظل التطور الرقمي.

٣. التعرف على المتطلبات اللازمة لإدارة الأزمات التعليمية المرتبطة بدراسة اللغة العربية لكبار السن (المادية، والإدارية، والبشرية).

حدود البحث

الحدود البشرية: تتمثل في المتدربين والمتدربات كبار السن الملتحقين بمعاهد الهيئة.

الحدود الزمانية: تم تطبيق البحث في الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي ٢٠١٧-٢٠١٨.

الحدود المكانية: تتمثل في:

- المعهد الصناعي فرع الشويخ (بنين).
- معهد السياحة والتجميل والأزياء (بنات).
- معهد السكرتارية والإدارة المكتبية (بنات).
- معهد التدريب المهني (بنين).
- معهد التمريض (بنين).
- معهد التمريض (بنات).

منهج البحث

اتباع البحث المنهج الوصفي التحليلي للملائمة لطبيعة البحث.

مصطلحات البحث

١. **الأزمة:** «حالة حساسة مؤقتة تفشل فيها كل الآليات والجهود المبذولة في مواجهة تحدي أو مشكلة أو تهديد ما»^(٢).

ويعرفها الباحث إجرائياً بأنها: موقف طارئ يحدث بالمدرسة وتعجز الأساليب الإدارية العادية عن مواجهته.

(2) Education Bureau, (2015) school crisis Management, Education psychology service section.

٢. الأزمة التعليمية

تعرف على أنها: «هي الأزمة التي تحدث نتيجة تراكم مجموعة من التأثيرات الخارجية المحيطة بالنظام التعليمي أو حدوث خلل مفاجئ يؤثر على المقومات الرئيسية للنظام التعليمي ويشكل تهديداً صريحاً وواضحاً»^(٣).

ويعرفها الباحث على أنها: الخلل الطارئ على مهارات اللغة العربية لدى الطلاب كبار السن نتيجة التطور الرقمي.

٣. إدارة الأزمات

يمكن تعريف إدارة الأزمات على أنها: «استخدام مقاييس وإجراءات خاصة لحل المشكلات التي تسببها الأزمة»^(٤).

ويعرفها الباحث إجرائياً بأنها: الإجراءات الإدارية المتبعة من قبل إدارة معاهد الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب لمواجهة الأزمات التعليمية المتعلقة باللغة العربية خلال مراحلها المختلفة.

٤. اللغة

اللغة هي «مجموعة من الرموز الصوتية المنطوقة والمكتوبة، التي يحكمها نظام معين، والتي لها دلالات محددة، يتعارف عليها أفراد ذوو ثقافة معينة، ويستخدمونها في التعبير عن حاجاتهم وحاجات المجتمع الذي يعيشون فيه، ويحققون بها الاتصال فيما بينهم»^(٥).

(٢) عماد ثروت، الأزمات التعليمية إدارتها وسبل المواجهة، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، ٢٠١٢، ص ٨٨. (4) Edward S.Devlin, (2007). Crisis Management Planning and Execution, CRC Press, p.1.

(٥) على سعد جاب الله، وآخرون، تعليم اللغة العربية لذوي الاحتياجات الخاصة بين النظرية والتطبيق، إيتراك للطباعة والنشر، القاهرة، ٢٠٠٩، ص ١٠٧.

ويعرفها الباحث إجرائياً بأنها: مجموعة من الرموز الصوتية التي يتواصل بها الإنسان مع أقرانه، وهي تختلف من مجتمع لآخر، حسب ما تعارفوا عليه لأغراض التواصل.

٥. اللغة العربية

اللغة العربية هي «وسيلة اتصال بين الناطقين بها تربطهم بترانيمهم، وتربط وشائج التواصل بينهم في الفكر والمشاعر والأحاسيس»^(٦).

٦. الرقمنة

الرقمنة هي «التحويل من المعلومات النظرية في أي شكل (نصوص، صور، صوت، وغيرها) إلى شكل رقمي مع الأجهزة الإلكترونية المناسبة مثل: المساح الضوئي، أو رقائق الحاسوب، بحيث يمكن معالجة المعلومات وتخزينها وتنقل عن طريق الدوائر الرقمية والمعدات والشبكات»^(٧).

الدراسات السابقة

يمكن تصنيف الدراسات السابقة التي تناولت متغيرات الدراسة لمحورين: يمثل المحور الأول الدراسات التي تناولت إدارة الأزمات كدراسة رهنف مروان غنيمه^(٨) التي هدفت إلى التعرف على الإدارة المدرسية بوجه عام وإدارة الأزمة بوجه خاص. وتوصلت الدراسة إلى أن المديرين يدركون أكبر متطلبات إدارة الأزمات التعليمية مما يرى المدرسون، وأن هناك إدراك لأهمية متطلبات إدارة الأزمات التعليمية من قبل أغلبية (مديري،

(٦) محمد يوسف الهزايمة، العولة الثقافية واللغة العربية - التحديات والآثار، الأكاديميون للنشر والتوزيع، الأردن، ٢٠١٢، ص ١٢.

(٧) زينب هاشم جمعة أبو زيد، أثر البرمجيات الحديثة على اللغة العربية، بحث منشور، مجلة العلوم الإنسانية، جامعة الملك عبد العزيز، مج ١٦، ع ٢، ٢٠١٥، ص ٢٢٢.

(٨) ينظر: رهنف مروان غنيمه، متطلبات إدارة الأزمات التعليمية في المدارس الثانوية في مدينة دمشق، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التربية، جامعة دمشق، ٢٠١٤.

ومدرسي) المدارس الثانوية في مدينة دمشق، وأن الدورات التدريبية في الجمهورية العربية السورية لا علاقة لها بالأزمات التعليمية وإدارتها، إنما هي دورات مناهج وأعمال إدارية روتينية.

ودراسة سميرة محمد عبد الوهاب، ومحمد رشدي المرسي^(٩) التي هدفت إلى التعرف على الأزمات المدرسية وأساليب التعامل معها كما يدركها مديري مدارس المرحلة الثانوية بدولة الكويت، وتوصلت الدراسة إلى وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى (٠,٠٠١) في تحديد الأزمات المدرسية التي تمر بها المدارس لصالح مدارس البنات، كما توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى (٠,٠٥) بين متوسطات إجابات المدراء من المناطق التعليمية المختلفة فيما يتعلق بالأزمات التي تمر بها المدارس لصالح منطقتي الأحمدية وحولي التعليمية.

ودراسة شيانتل آدامز وآخرون^(١٠) التي هدفت إلى تحليل خطط إدارة الأزمات في المدارس التي شهدت أزمات في الماضي. وتوصلت الدراسة إلى أن المدارس فيما مضى كانت تتعامل مع جميع أنواع الأزمات كمواقف. أما في الوقت الحالي فإن الأزمات أصبحت أكثر خطورة وتهديداً للحياة، لذلك فلقد أوصت الدراسة بضرورة تحليل المعلمين لمستوى استعدادهم للأزمات، كما ينبغي توافر الموارد المساعدة في التخطيط للأزمات، فالمدارس التي خططت جيداً للأزمة استجابت بمزيد من الفعالية عند حدوث الأزمة، وذلك من خلال فحص مستويات التأهب وتقييم مستوى التخطيط لإدارة الأزمة.

ودراسة وليسون ماكنيل وكيث توبين^(١١) التي هدفت إلى التعرف على إدارة الأزمات في المدارس وكيفية الوقاية من هذه الأزمات إستناداً إلى البيانات المتوفرة. وتوصلت الدراسة إلى ثبوت فعالية بعض البرامج في الوقاية من الإنتحار، ومكافحة الإكتئاب وبناء المرونة. كما تؤثر البيروقراطية ووسائل الإعلام سلبياً في فعالية إدارة الأزمات في المدارس.

ودراسة فرد لونيبنورج^(١٢) التي هدفت إلى تعزيز السلامة المدرسية. وتوصلت الدراسة إلى أن زيادة مستوى العنف يعد من أخطر المشاكل التي يواجهها مديرو المدارس، وأوصت بضرورة استعداد مديرو المدارس لتلك الحوادث بخطة شاملة لإدارة الأزمات تتكون من الخطوات التالية: تشكيل فريق إدارة الأزمات؛ ومراجعة السلامة على مستوى المدرسة؛ ووضع السياسات والإجراءات لمختلف حالات الطوارئ؛ ووضع إجراءات تدريبات السلامة؛ ووضع خطة تأديبية على مستوى المدرسة.

ودراسة أجرت كاردا^(١٣) التي هدفت إلى التعرف على التجربة والتعليم في مجال إدارة الأزمات. وتوصلت إلى فعالية تعليم الأطفال والشباب في مجال الحماية المدنية وإدارة الأزمات يمكن أن تتحقق بشكل أفضل من خلال الإعداد المهني لمعلمي المستقبل في سياق دراستهم لهذا المجال في كليات

(11) Wilson MacNeil, Keith Topping, Crisis management in schools: evidence-based prevention, Journal of Educational Enquiry, Vol. 7, No. 1, 2007.

(12) Fred C. Lunenburg, The Crisis Management Plan: Promoting School Safety, National Forum Of Educational Administration And Supervision Journal, V. 27, N. 4, 2010.

(13) Karda, L., Experience with education in crisis management, 2nd International e-Conference on Optimization, Education and Data Mining in Science, Engineering and Risk Management, 2012, pp.98-101.

(٩) ينظر: سميرة محمد عبد الوهاب، ومحمد رشدي المرسي، الأزمات المدرسية وأساليب التعامل معها كما يدركها مديرو مدارس المرحلة الثانوية بدولة الكويت، مجلة الدراسات التربوية والنفسية، جامعة السلطان قابوس، مج ٨، ١٤، ٢٠١٢.

(10) Cheantel M. Adams, et all. An Analysis Of Secondary Schools' Crisis Management Preparedness: National Implications, National Journal For Publishing And Mentoring Doctoral Student Research, V. 1, N. 1, 2006.

التربية. كما يمكن تحسين التعليم لسكان البالغين عن طريق إدخال أشكال حديثة تركز على الأنشطة التعليمية في مجال إدارة الأزمات وزيادة الإحساس بالمسؤولية وتحسين الموقف تجاه التعليم في مجموعات مختارة منهم.

ودراسة برود ارنرانجسيود⁽¹⁴⁾ التي هدفت إلى تحليل إدارة الأزمات وخطط تعديل الصورة أثناء أزمة حريق مكتبة مدرسة ماهيدول ويتاينسورن. وتوصلت إلى أن الإستراتيجيات التي استخدمت في هذه الأزمة هي الإنكار والقاء اللوم، والتعزيز، والحد من عدم اليقين.

ودراسة لوني بوكر⁽¹⁵⁾ التي هدفت إلى البحث عن سبل للاستجابة بفعالية للأزمات والكوارث سواء كانت من صنع الإنسان، مثل الاعتداءات على العديد من المعاهد والجامعات، مثل معهد فيرجينيا للفنون التطبيقية، وجامعة ولاية (فرجينيا تك)، وجامعة إلينوي، أو من صنع الطبيعة. وتوصلت إلى ضرورة إيضاح أهمية التعلم المستمر لما يجب القيام به حيال الأزمات. كما أظهرت ضرورة التخطيط والتدريب والتنفيذ للاستجابة للأزمة.

ويمثل المحور الثاني الدراسات التي تناولت اللغة العربية والتطور الرقمي: كدراسة نفيصة نبيل أحمد⁽¹⁶⁾ التي هدفت إلى هندسة اللغة العربية.

وتوصلت الدراسة إلى أن اللغة العربية تحتاج إلى تطوير برامج تعليمية ذكية، لتعليم وتعلم اللغة العربية، باستخدام النظم الآلية لمعالجة النحو، والصرف، وقواعد بيانات معجمية، والنصوص العربية، والقواميس الإلكترونية.

ودراسة زينب هاشم جمعة أبو زيد⁽¹⁷⁾ التي هدفت إلى التعرف على أثر البرمجيات الحديثة على اللغة العربية. وتوصلت الدراسة إلى العديد من النتائج منها: أهمية معالجة اللغة العربية آلياً، وتعريب أسماء النطاقات، وتوفير محتوى عربي مناسب على الانترنت في مجالات مختلفة.

ومن العرض السابق للدراسات السابقة يتضح للباحث وجود أوجه للتشابه والاختلاف بينها وبين الدراسة الحالية، وتتمثل أوجه التشابه: في تناول الدراسات السابقة لمتغيري إدارة الأزمات واللغة العربية في علاقتها بالتطور الرقمي، وكذلك في المنهج المستخدم وهو المنهج الوصفي وهو المنهج الغالب استخدامه في الدراسات السابقة.

وتختلف الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة في محورين: المحور الأول: البيئة التي تم تطبيق متغير إدارة الأزمات فيها ألا وهي معاهد الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بدولة الكويت، حيث ركزت غالبية الدراسات السابقة على الأزمات المدرسية، أما المحور الثاني أن الدراسة الحالية تتناول اللغة العربية في ظل التطور الرقمي كأحد الأزمات التعليمية التي تواجه إدارات معاهد الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب من وجه نظر الطلاب كبار السن.

(14) Proud Arunrangsiwed, Science School Was Burned: A Case Study of Crisis Management in Thailand, International Journal of Social, Behavioral, Educational, Economic and Management Engineering, Vol:8, No:7, 2014, pp.2231-2239.

(15) Lonnie Booker, (2014). Crisis Management: Changing Times for Colleges, Journal Of College Admission, winter, pp.17-23.

(16) Nafiza Nebal Muallem Ahmed, Arabic language engineering, Jurnal Pendidikan Bahasa Arab dan Kebahasaaraban, 4, (1), 2017, 88-101

(17) زينب هاشم جمعة أبو زيد، أثر البرمجيات الحديثة على اللغة العربية، مرجع سابق، ص ٢٢٢.

الإطار النظري

أ. إدارة الأزمات

- مراحل إدارة الأزمة

قدم مايرز (١٩٩٣) منهج المراحل الأربعة الذي يبدأ بمرحلة العمليات الاعتيادية، وقت إنشاء حظر الممارسات. في هذه المرحلة، تستمر العمليات بالشكل المعتاد، ويتم الإعداد لمواجهة الأزمة إن ظهرت. والمرحلة الثانية، استجابة الطوارئ، تشمل النشاطات خلال الساعات الأولى من بداية الأزمة. وتمثل المرحلة الثالثة «المعالجة المؤقتة» الطور المتوسط عند إنشاء الإجراءات المؤقتة حتى يمكن إعادة سير العمليات الاعتيادية. وتكون المرحلة النهائية «مرحلة الاستعادة» بالتركيز على استعادة المنظمة للعمليات الاعتيادية.^(١٨)

وقدم نجم العزاوي خمسة مراحل لإدارة الأزمة وهي:^(١٩)

١. الشعور باحتمال الأزمة – إكتشاف إشارات الإنذار
Signal detection
٢. الاستعداد والوقاية preparation/ prevention
٣. مجابهة الأزمة – احتواء الأزمة Containment
٤. استعادة التوازن والنشاط Recovery
٥. التعلم وتقييم التجربة Learning & evaluation

- متطلبات إدارة الأزمات

أورد الباحثون في إدارة الأزمات عدة متطلبات منها:

(18) Edward S.Devlin, Ibid, p.10.

(١٩) نجم العزاوي، أثر التخطيط الإستراتيجي على إدارة الأزمة، بحث منشور، المؤتمر العلمي الدولي السابع بعنوان «تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية على منظمات الأعمال»، كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية، جامعة الزرقاء الخاصة، في الفترة ٢-٥ نوفمبر، ٢٠٠٩، ص ١٢.

١. سجل الأزمات: فلا بد من وجود سجل للأزمات، توثق به المنظمات كل المواقف التي تعتبرها أزمات من شأنها تهديد كيان المنظمة ويكون بمثابة ذاكرة للمنظمة.

٢. فريق إدارة الأزمات: تكوين فريق لإدارة الأزمات يكون تمثيلاً لأعلى سلطة لأن الأزمة تتطلب ردود أفعال غير تقليدية مقيدة بضيق الوقت وضغوط الموقف.

٣. التخطيط كمتطلب أساسي: تبني التخطيط كمتطلب أساسي مهم في عملية إدارة الأزمات. حيث أن أفعالنا ما هي إلا رد فعل وشتان ما بين رد الفعل والفعل العشوائي ورد الفعل المخطط له فمعظم الأزمات تتأزم بسبب أخطاء البشرية والإدارية وقعت بسبب غياب القاعدة التنظيمية للتخطيط.

٤. نظام اتصالات داخلي وخارجي: أهمية وجود نظام اتصالات داخلي وخارجي فعال يساعد على توافر المعلومات والإنذارات في وقت مبكر.

٥. التنبؤ الوقائي: يجب تبني التنبؤ الوقائي كمتطلب أساسي في عملية إدارية الأزمات من خلال إدارة سباقية وهي الإدارة المعتمدة على الفكر التنبؤي الإنذاري لتفادي حدوث أزمة مبكراً عن طريق صياغة منظومة وقائية مقبولة.^(٢٠)

كما أن هناك متطلبات ضرورية للنجاح في إدارة الأزمة، نوجزها فيما يلي:

- عدم التوتر: لأن الأزمة تتسبب في بدايتها بصدمة لأفراد التنظيم تتراوح بين التوتر والانفعال.

- النظام والوحدة: لفهم الأزمة والعمل على إدارتها لابد من وجود الألفة والتعاون والاحترام بين

(٢٠) انظر: صلاح الديب، فن إدارة الأزمات، الطبعة الأولى، بن.، القاهرة، ٢٠١٤، ص ٩٧-١١١.

الأفراد حتى يسهل احتواؤها.

- التغيير في أنماط الإدارة: ويتم ذلك باستخدام أساليب إدارية متنوعة تتناسب مع الظروف السائدة.
- استخدام المنهجية العلمية: في التحليل للتخفيف من الأزمة وأثارها والحد من انتشارها.^(٢١)

ب. اللغة العربية

- أهمية اللغة العربية

يمكن إيضاح أهمية اللغة العربية في النقاط الآتية:

١. أنها تعد أداة التفاهم والتعبير.
٢. وسيلة الفهم والربط القومي لوحدة الأمة العربية.
٣. انبرت للدفاع عن نفسها وأفضلت محاولتها الاستعمار لهدمها بتنشيطه للعامة.
٤. تتركز أهميتها في دورها بنشر الوعي الديني حيث أنها لغة القرآن الكريم.^(٢٢)

- خصائص اللغة العربية

تتميز اللغة العربية بعدد من الخصائص التي تظهر فيها بصورة متميزة وواضحة أكثر من غيرها عن اللغات الأخرى، ومن أهم هذه الخصائص ما يلي:

١. اللغة العربية لغة غنية بأصواتها.
٢. اللغة العربية لغة ترادف.
٣. اللغة العربية لغة اشتقاق.
٤. اللغة العربية لغة إعراب.
٥. اللغة العربية لغة متنوعة الجمل والأساليب.
٦. اللغة العربية لغة تزاحمها العامة.^(٢٣)

ج. التطور الرقمي

- تحديات التطور الرقمي

١. التطور التكنولوجي وثورة الاتصالات

إذا كان من الواضح أن تلك الثورة الجديدة تعنى بالتقنية فإنها كذلك تعنى بالتربية، والإعداد اللازم والكافي لخلق جيل قادر على مواكبة ما يحدث، والتفاعل معه ودفعه والسير به للأمام، لذلك يمكن أن نطلق على عصر الثورة التكنولوجية الثالثة «عصر الثورة التعليمية».^(٢٤)

أما أهم أدوات هذا التطور العلمي والتقني فتتمثل في: شبكات البث الفضائي الإذاعي والتلفزيوني التي تعتمد على وسائل الإعلام (المرئية، والمسموعة، والمقروءة) التي وصلت إلى كل مكان، والتي تمكنت من تحويل العالم إلى قرية واحدة بما تمتلكه من قدرة فائقة على تخطي الحدود والمسافات، وقد تمكنت هذه الوسائل من التأثير المباشر والفاعل في حياة الناس في كل مكان. وليس بخاف ما يبذل من الجهود الجبارة لشبكات البث الإعلامي الفضائي المختلفة التي تعمل على مدار الساعة في سبيل تنميط ثقافة العالم من خلال التركيز على برامج ورسائل إعلامية معينة وموجهة تهدف في النهاية إلى عولمة المجتمعات والأفراد، وطمس هويتهم بمختلف الطرق والوسائل المباشرة وغير المباشرة.^(٢٥)

٢. الفجوة المعلوماتية

يشهد عالم اليوم تغيرات كبيرة وسريعة أكثر من أي عهد مضى، فكثافة العلم في حضارتنا تتضاعف أربع مرات خلال كل جيل، وهذه التطورات لا بد من التوافق معها، ومحاولة استيعابها، والنظر إليها بوصفها عوامل إيجابية تساعد على التقدم والنجاح.^(٢٦)

(٢٤) انظر: محمود أبو النور، محاضرات في الأصول الفلسفية للتربية، مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة، ٢٠٠١، ص ١٨٧-١٨٨.
(٢٥) عبد الكريم بكار، العولمة (طبيعتها، وسائلها، تحدياتها، التعامل معها)، عمان، دار الأعلام للنشر والتوزيع، ٢٠٠٠، ص ٥٩.
(٢٦) عبد القوي سالم الزبيدي، وعلى كاظم، خصائص معلم المستقبل (أنموذج مقترح للخصائص الشخصية والمهنية)، بحث منشور، مجلة جامعة دمشق، ١٤، م ٢٢، ٢٠٠٦، ص ٢٢٧.

(٢١) عماد ثروت، الأزمت التعليمية إدارتها وسبل المواجهة، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، ٢٠١٢، ص ١٢٢-١٢٣.
(٢٢) انظر: علي النعيمي، الشامل في تدريس اللغة العربية، دار أسامة للنشر والتوزيع، الأردن، ٢٠٠٤، ص ١٣، ١٤.
(٢٣) انظر: على سعد جاب الله، وآخرون، تعليم اللغة العربية لذوي الاحتياجات الخاصة بين النظرية والتطبيق، إيتراك للطباعة والنشر، القاهرة، ٢٠٠٩، ص ١١٢-١١٧.

وتتسم المجتمعات العربية بوجه عام بسمتين أساسيتين هما ضعف استخدام التكنولوجيا، وإساءة استخدامها، ويؤدي ذلك إلى عدم استيعاب التكنولوجيا بشكل جيد، ويتطلب استخدامها بشكل جيد وقت طويل، ومع تسارع هذه التطورات التكنولوجية، يترتب على ذلك وجود فجوة معلوماتية بين المجتمعات العربية والمجتمعات الغربية، حيث أنه في الوقت الذي تستخدم فيه المجتمعات العربية تكنولوجيا جيل معين، تسبقها المجتمعات الغربية ثلاثة أو أربعة أجيال.^(٢٧)

إجراءات وأساليب التحليل الإحصائي

١. أداة البحث

تم استخدام الإستبانة كأداة لجمع البيانات من عينة الدراسة، وتحليلها كميًا، بهدف الإجابة على أسئلة الدراسة، واستخلاص النتائج، وتم تقسيم الإستبانة إلى خمسة محاور كما يلي: المحور الأول: واقع إدارة المعاهد وأهم الأزمات التي تواجهها وتضمن (١٥) بند، والمحور الثاني: واقع إدارة الأزمات التعليمية المرتبطة بدراسة اللغة العربية في ظل التطور الرقمي، وتضمن (٦) بنود، والمحور الثالث: المتطلبات المادية لإدارة الأزمات التعليمية وتضمن (١١) بند، والمحور الرابع: المتطلبات الإدارية لإدارة الأزمات التعليمية وتضمن (١٢) بند، والمحور الخامس: المتطلبات البشرية لإدارة الأزمات التعليمية وتضمن (١٢) بند.

- صدق وثبات الإستبانة

أ. صدق الإستبانة

تم قياس الصدق الظاهري بعرض الإستبانة على مجموعة من المحكمين لإعطاء رأيهم حول شمولية البنود وملاءمتها لما لمحاور الإستبانة، وقد

(٢٧) نواف صنت الظفيري، فلاح عامر الدهشي، الإعلام التربوي أسسه وتطبيقاته، مكتبة الملك فهد الوطنية، ٢٠١٥، ص ١٢٢.

بلغ عدد المحكمين (١٥)، وتم تعديل بعض البنود في ضوء المقترحات التي أدلى بها السادة المحكمين، ثم تم التوصل للإستبانة في صورتها النهائية.

ب. ثبات الإستبانة

قام الباحث باستخدام معامل الثبات الفاكرونباخ، لقياس ثبات المحتوى لمتغيرات الدراسة، وقد تبين أن معامل الفاكرونباخ لمحاور الإستبانة قد بلغ (٠.٩٢٣). مما يدل على الثبات المرتفع لعينة الدراسة.

٢. عينة البحث

تم اختيار عينة البحث بأسلوب الحصر الشامل وشملت جميع المتدربين والمتدربات الذي تتجاوز أعمارهم (٢٠ عام) وكان عددهم بالمعاهد (١١٠) متدرب ومتدربة.

- توصيف عينة البحث

يمكن توصيف عينة البحث وفقاً لمتغيرين ديموجرافيين هما: حسب الجنس والمعهد كما يلي:

أ. العينة حسب الجنس

شملت عينة البحث (١١٠) متدرب ومتدربة، وتضمنت (٦٠) ذكور، و(٥٠) إناث.

ب. العينة حسب المعاهد

- اختيرت عينة البحث من المعاهد كما يلي:
- المعهد الصناعي فرع الشويخ (بنين)، عدد (٢٠) متدرب.
 - معهد السياحة والتجميل والأزياء (بنات)، عدد (٥) متدربة.
 - معهد السكرتارية والإدارة المكتبية (بنات)، عدد (٢٠) متدربة.
 - معهد التدريب المهني (بنين)، عدد (٢٥) متدرب.
 - معهد التمريض (بنين)، عدد (١٥) متدربة.
 - معهد التمريض (بنات)، عدد (٢٥) متدربة.

المعالجات الإحصائية

١. الإحصاء الوصفي لاستجابات عينة الدراسة طبقاً لمحور واقع إدارة المعاهد وأهم الأزمات التي تواجهها.

م	العبارات	موافق		موافق إلى حد ما		غير موافق		الانحراف المعياري	معامل التباين	الترتيب
		العدد	%	العدد	%	العدد	%			
١	تتلقى إدارات المعاهد أوامر إدارة الأزمات من الإدارة المركزية للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب	١١٠	١٠٠	-	-	-	-	٢,٠٠٠	٠,٠٠٠	١
٢	تعتمد إدارات المعاهد تلجأ الأسلوب المركزي في إدارة الأزمات	١٠٠	٩٠,٩	١٠	٩,١	-	-	٢,٩١	٠,٠٨٢	٢
٣	هناك تنسيق بين إدارات المعاهد والمنظمات المختلفة في بيئتها لإدارة الأزمات.	١٠	٩,١	٦١	٥٥,٥	٣٩	٣٥,٥	١,٧٣٦	٠,٣٧٩	٥
٤	يغلب الطابع الروتيني على أعمال إدارات المعاهد في إدارة الأزمات.	١٠٠	٩٠,٩	١٠	٩,١	-	-	٢,٩٠٩	٠,٠٨٢	٢
٥	توجد علاقات تفاعل متبادل بين جميع أعضاء التنظيم الإداري داخل المعاهد	١٠	٩,١	١٠٠	٩٠,٩	-	-	٢,٠٩٠	٠,٠٨٢	٢
٦	تأخذ الإدارة العليا بمبدأ التغيير الهيكلي المستمر للإدارات المختلفة التابعة لها ومنها إدارات معاهد التدريب	٦١	٥٥,٥	٤٩	٤٤,٥	-	-	٢,٥٥٥	٠,٢٤٩	٣
٧	هناك تفويض للسلطة في العمل الإداري بالمعهد.	١٠	٩,١	٣٩	٣٥,٤	٦١	٥٥,٥	١,٥٣٦	٠,٤٣٤	٦
٨	لا يوجد هناك تداخل في الاختصاصات بين قيادات العمل الإداري بالمعهد أثناء الأزمات	-	-	-	-	١١٠	١٠٠	١,٠٠٠	٠,٠٠٠	١
٩	تلتزم إدارة المعهد حرفياً بالقوانين والقواعد أثناء إدارة الأزمات.	١٠٠	٩٠,٩	١٠	٩,١	-	-	٢,٨١٨	٠,٣٣٤	٤
١٠	تهتم إدارات المعاهد بمواجهة الأزمات التعليمية المترتبة على التحديات المعاصرة ومنها التطور الرقمي.	-	-	-	-	١١٠	١٠٠	١,٠٠٠	٠,٠٠٠	١
١١	تهتم إدارات المعاهد بالأزمات الخاصة بالأمن والسلامة.	٦١	٥٥,٥	-	-	٤٩	٤٤,٥	٢,١٠٩	٠,٩٩٨	٧
١٢	تهتم إدارات المعاهد بالأزمات الأمنية داخل المعاهد.	-	-	٦١	٥٥,٥	٤٩	٤٤,٥	١,٥٥٥	٠,٢٤٩	٣
١٣	تهتم إدارات المعاهد بدراسة الأزمات المجتمعية التي تنعكس سلباً على الطلاب.	-	-	-	-	١١٠	١٠٠	١,٠٠٠	٠,٠٠٠	١
١٤	تهتم إدارات المعاهد بالأزمات النفسية والاجتماعية لطلابها	-	-	-	-	١١٠	١٠٠	١,٠٠٠	٠,٠٠٠	١
١٥	تواجه إدارات المعاهد الأزمات الخاصة بالحوادث والكوارث الطبيعية	-	-	٦١	٥٥,٥	٤٩	٤٤,٥	١,٥٥٥	٠,٢٤٩	٣

٢. الإحصاء الوصفي لاستجابات عينة الدراسة طبقاً لمحور واقع إدارة الأزمات التعليمية المرتبطة بدراسة اللغة العربية في ظل التطور الرقمي.

م	العبارات	موافق		موافق إلى حد ما		غير موافق		الانحراف المعياري	معامل التباين	الترتيب
		العدد	%	العدد	%	العدد	%			
١	أزمة ظهور النص التفاعلي المتشعب الذي يربط بين المكتوب والمرئي الذي يؤثر سلباً على الحضور اللغوي للنص المترابط.	٦١	٥٥,٥	٤٩	٤٤,٥	-	-	٢,٥٥	٠,٢٤٩	٢
٢	أزمة التفريط في اللغة العربية ومفرداتها في عالم المجتمع الرقمي.	١١٠	١٠٠	-	-	-	-	٣,٠٠	٠,٠٠٠	١
٣	أزمة المحادثات بالعامية في وسائل التواصل الاجتماعي.	١١٠	١٠٠	-	-	-	-	٣,٠٠	٠,٠٠٠	١
٤	أزمة استخدام الكلمات المرزمة والمختصرة بحرف أو حرفين، فضلاً عن ترميز الانفعالات وتكرار حرف معين، مثل: رالالالاع.	١٠٠	٩٠,٩	١٠	٩,١	-	-	٢,٩١	٠,٢٨٨	٢
٥	أزمة استخدام رموز أرقام مكان أحرف، مثلاً: الحاء يرمز لها ٧ والهمزة بالرقم ٢ والعين برقم ٣.	١١٠	١٠٠	-	-	-	-	٣,٠٠	٠,٠٠٠	١
٦	أزمة شيوع الأخطاء النحوية والإملائية على وسائل التواصل الاجتماعي.	١١٠	١٠٠	-	-	-	-	٣,٠٠	٠,٠٠٠	١

٣. الإحصاء الوصفي لاستجابات عينة الدراسة طبقاً لمحور المتطلبات المادية لإدارة الأزمات التعليمية.

م	العبارات	موافق		موافق إلى حد ما		غير موافق		الانحراف المعياري	معامل التباين	الترتيب
		العدد	%	العدد	%	العدد	%			
١	تتوافر لدى إدارات المعاهد نظم اتصالات متنوعة (هاتف، فاكس، لاسلكي).	٧٢	٦٥,٥	٢٤	٣٠,٩	٤	٣,٦	٢,٦١٨	٠,٣١٢	٥
٢	تعتمد إدارات المعاهد وسائل اتصال حديثة عند وقوع الأزمات التعليمية.	٦١	٥٥,٥	٤٠	٤٠,٩	٤	٣,٦	٢,٥١٨	٠,٣٢٥	١٠
٣	تكشف الأزمات التعليمية بطريقة آلية من خلال الاختبارات التحصيلية الفترية.	٦٨	٦١,٨	٣٨	٣٤,٦	٤	٣,٦	٢,٥٨٢	٠,٣١٩	٧
٤	تتوافر بالمعاهد العديد من أجهزة الحاسب الآلي المتطورة.	٧٣	٦٦,٤	٣٣	٣٠	٤	٣,٦	١,٦٢٧	٠,٣٠٩	٤
٥	تتوافر بالمعاهد انترنت ذو سرعة مناسبة.	٣٧	٣٣,٧	٦٩	٦٢,٧	٤	٣,٦	٢,٣٠٠	٠,٢٥٨	٢
٦	تخصص إدارات المعاهد ميزانية مستقلة احتياطية لمعالجة آثار الأزمات التعليمية.	٨٩	٨٩,٩	١٧	١٥,٥	٤	٣,٦	٢,٧٧٢	٠,٢٥١	١
٧	يعتمد نظام للحوافز لتحفيز المدرسين على طرح أفكار جديدة تساعد على إدارة الأزمات التعليمية المرتبطة باللغة العربية.	٧٨	٧٠,٩	٢٨	٢٥,٥	٤	٣,٦	٢,٦٧٢	٠,٢٩٦	٣
٨	تتوافر أجهزة اتصال لدى جميع أعضاء فريق إدارة الأزمات التعليمية لتسهيل الاتصال بينهم.	٥٢	٤٧,٣	٥٤	٤٩,١	٤	٣,٦	٢,٤٣٦	٠,٣٢٢	٨
٩	يستخدم المدرسين أجهزة الحاسوب في حل الأزمات التعليمية المرتبطة باللغة العربية.	٥٣	٤٨,٢	٥٣	٤٨,٢	٤	٣,٦	٢,٤٤٥	٠,٣٢٢	٩
١٠	لدى إدارات المعاهد ميزانية احتياطية يتم الصرف منها في أثناء الأزمات التعليمية.	٧٠	٦٣,٧	٣٦	٣٢,٧	٤	٣,٦	٢,٦٠٠	٠,٣١٦	٦
١١	تملك المعاهد المباني المجهزة بالأدوات اللازمة للتعامل مع الأزمات التعليمية.	٥٩	٥٣,٦	٤٧	٤٢,٨	٤	٣,٦	٢,٥٠٠	٠,٣٢٦	١١

٤. الإحصاء الوصفي لاستجابات عينة الدراسة طبقاً لمحور المتطلبات الإدارية لإدارة الأزمات التعليمية

م	العبارات	موافق		موافق إلى حد ما		غير موافق		الانحراف المعياري	معامل التباين	الترتيب
		العدد	%	العدد	%	العدد	%			
١	لدى إدارات المعاهد خطط مسبقة لإدارة الأزمات التعليمية.	٦٦	٦٠,٠	٤٠	٣٦,٤	٤	٣,٦	٠,٥٦٧	٠,٣٢٢	٦
٢	تقوم إدارات المعاهد بالتخطيط المسبق للتعامل مع الأزمات في ظل التطورات الرقمية.	٦٦	٦٠,٠	٤٠	٣٦,٤	٤	٣,٦	٠,٥٦٧	٠,٣٢٢	٦
٣	تتوقع إدارات المعاهد الأزمات التعليمية المرافقة للتطورات الرقمية.	٦٤	٥٨,٢	٤٢	٣٨,٢	٤	٣,٦	٠,٥٦٨	٠,٣٢٤	٧
٤	تشرك إدارات المعاهد المدرسين في وضع الحلول للأزمات التعليمية.	٣٩	٣٥,٥	٦٧	٦٠,٩	٤	٣,٦	٠,٥٤١	٠,٣٩٢	٣
٥	تشتر إدارات المعاهد ثقافة التعامل مع الأزمات التعليمية بين جميع فئات الطلاب والمدرسين.	٧٨	٧٠,٩	٢٨	٢٥,٥	٤	٣,٦	٠,٥٤٤	٠,٣٩٦	٤
٦	تهتم إدارات المعاهد بتقييم خطط التعامل مع الأزمات التعليمية بشكل دوري.	٥٠	٤٥,٥	٥٦	٥٠,٩	٤	٣,٦	٠,٥٦٥	٠,٣١٩	٥
٧	يوجد قاعدة بيانات للأزمات التعليمية المتوقعة في ظل التطور الرقمي.	٦٨	٦١,٩	٣٨	٣٤,٥	٤	٣,٦	٠,٥٦٥	٠,٣١٩	٥
٨	يوجد رصد مبكر للأزمات التعليمية الخاصة باللغة العربية.	٤٥	٤٠,٩	٥١	٤٦,٤	١٤	١٢,٧	٠,٦٧٩	٠,٤٦١	٩
٩	تتسم المعلومات الخاصة بالأزمات التعليمية المرتبطة باللغة العربية بالدقة والوضوح.	٦٨	٦١,٨	٣٠	٢٧,٣	١٢	١٠,٩	٠,٦٨٧	٠,٤٧٢	١٠
١٠	تكون إدارات المعاهد فرقا خاصة للتعامل مع الأزمات التعليمية بالمعاهد.	٥٦	٥٠,٩	٥٠	٤٥,٥	٤	٣,٦	٠,٥٧٠	٠,٣٢٥	٨
١١	تصطنع إدارات المعاهد أزمات تعليمية مرتبطة باللغة العربية للتدريب على كيفية مواجهتها.	٥٢	٤٧,٣	٥٤	٤٩,١	٤	٣,٦	٠,٥٦٧	٠,٣٢٢	٦
١٢	يستخدم المدرسين التفكير الإبتكاري في أثناء مواجهتهم للأزمات التعليمية المرتبطة باللغة العربية.	٩٢	٨٣,٦	١٤	١٢,٧	٤	٣,٦	٠,٤٨٥	٠,٣٣٥	١
١٣	توافر برامج تدريبية للمدرسين تساعدهم على مواجهة الأزمات التعليمية.	٨٠	٧٢,٨	٢٦	٢٣,٦	٤	٣,٦	٠,٥٣٨	٠,٣٨٩	٢

٥. الإحصاء الوصفي لاستجابات عينة الدراسة طبقاً لمحور المتطلبات البشرية لإدارة الأزمات التعليمية.

الترتيب	معامل التباين	الانحراف المعياري	المتوسط الحسابي	غير موافق		موافق إلى حد ما		موافق		العبارات	م
				العدد	%	العدد	%	العدد	%		
١١	٠,٤٧٥	٠,٦٨٩	٢,٢٧	١٣,٦	١٥	٤٥,٥	٥٠	٤٠,٩	٤٥	تمتلك إدارات المعاهد قيادات ذات مهارات تؤهلها للسيطرة على الأزمات التعليمية المرتبطة باللغة العربية.	١
١٠	٠,٣٣٧	٠,٥٨٠	٢,٢٩	٦,٤	٧	٥٨,٢	٦٤	٣٥,٤	٣٩	تمتلك إدارات المعاهد مدربين ذوو مهارات مميزة منضمين لفريق إدارة الأزمات التعليمية.	٢
١	٠,٢٦٠	٠,٥١٠	٢,٧٥	٣,٦	٤	١٧,٣	١٩	٧٩,١	٨٧	يوجد تنسيق بين المدربين لمواجهة الأزمات التعليمية المترتبة على التطور الرقمي.	٣
٧	٠,٣٢٢	٠,٥٦٧	٢,٥٦	٣,٦	٤	٣٦,٤	٤٠	٦٠	٦٦	يملك المدربين روح معنوية عالية تمكنهم من مواجهة الأزمات التعليمية.	٤
٨	٠,٣٢٤	٠,٥٦٨	٢,٥٥	٣,٦	٤	٣٨,٢	٤٢	٥٨,٢	٦٤	يملك المدربين مهارات في التعامل مع تحديات التطور الرقمي.	٥
٩	٠,٣٢٦	٠,٥٧١	٢,٤٩	٣,٦	٤	٤٣,٦	٤٨	٥٢,٨	٥٨	يملك المدربين مهارات استخدام الحاسب الآلي في تدريس اللغة العربية.	٦
٣	٠,٢٩٩	٠,٥٤٦	٢,٣٤	٣,٦	٤	٥٩,١	٦٥	٣٧,٣	٤١	يحرص المدربين على سلامة اللغة العربية أثناء تواصلهم مع الطلاب من خلال شبكة الانترنت.	٧
٥	٠,٣٠٤	٠,٥٥٢	٢,٦٥	٣,٦	٤	٢٨,٢	٣١	٦٨,٢	٧٥	يستعان بخبراء من خارج المعاهد عند تشكيل فريق الأزمات التعليمية.	٨
١	٠,٢٦٠	٠,٥١٠	٢,٧٥	٣,٦	٤	١٧,٣	١٩	٧٩,١	٨٧	يتم الاهتمام بكوادر احتياطية للعمل في أثناء الأزمات التعليمية.	٩
٦	٠,٣١٧	٠,٥٦٣	٢,٤١	٣,٦	٤	٥١,٩	٥٧	٤٤,٥	٤٩	يتم تقييم دوري لأداء فريق إدارة الأزمات التعليمية.	١٠
٢	٠,٢٧٨	٠,٥٢٦	٢,٧٢	٣,٦	٤	٢٠,٩	٢٣	٧٥,٥	٨٣	مشاركة المدربين بورش عمل تدريبية في مجال إدارة الأزمات التعليمية.	١١
٤	٠,٣٠٢	٠,٥٤٩	٢,٦٥	٣,٦	٤	٢٧,٣	٣٠	٦٩,١	٧٦	توفر العنصر البشري القادر على التعامل مع الإعلام لكشف تقارير عن الأزمات التعليمية وطريقة التعامل معها.	١٢

ولقياس تأثير المتغيرات الديموجرافية، قام الباحث باستخدام اختبار (ت) للتعرف على الفروق الراجعة الجنسين، واستخدام تحليل التباين للتعرف على الفروق الراجعة للمعاهد، وذلك على النحو الآتي:

١. الفروق المعنوية بين محاور الإستبانة فيما يتعلق بالمتغير الديمغرافي (الجنس).

لقياس تحديد تأثير المتغير الديمغرافي الخاص بالمستجيبين (الجنس) على محاور الإستبانة، تم استخدام اختبار (ت) T test.

الجنس	العدد	المتوسط الحسابي	الانحراف المعياري	قيمة ت	الدلالة (النتيجة)
ذكور	٦٠	١٢٧,٥٦٦	١٢,٣٠	٠,٣٠١	غير دالة عند مستوى معنوية $\geq ٠,٠٥$
إناث	٥٠	١٢٧,٦٤٠	١٢,٢٣		

ومما سبق يتبين لا يوجد فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسط درجات استجابات أفراد عينة البحث تجاه متطلبات إدارة الأزمات التعليمية المرتبطة بدراسة اللغة العربية لكبار السن تبعاً لمتغير الجنس.

٢. الفروق المعنوية بين محاور الإستبانة فيما يتعلق بالمتغير الديمغرافي (المعهد).

لقياس تحديد تأثير المتغير الديمغرافي الخاص بالمستجيبين (المعهد) على محاور الإستبانة، تم استخدام تحليل التباين ANOVA.

مستوى الدلالة	قيمة التباين	متوسط المربعات	درجات الحرية	مجموع المربعات	
٠,٠١٢	٣,١٠٣	٤٥٤,٥٣٧	٥	٢٢٧٢,٦٨٧	المقارنة بين المجموعات
		١٤٦,٤٧٨	١٠٤	١٥٢٣٣,٧١٣	المقارنة داخل المجموعات
			١٠٩	١٧٥٠٦,٤٠٠	المجموع

ومما سبق يتضح عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسط درجات استجابات أفراد عينة البحث تجاه متطلبات إدارة الأزمات التعليمية المرتبطة بدراسة اللغة العربية لكبار السن تبعاً لمتغير المعهد.

النتائج

توصل البحث للنتائج الآتية:

١. بالنسبة لواقع إدارة معاهد الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، وأهم الأزمات التي تواجهها:
 ١. تتلقى إدارات المعاهد أوامر إدارة الأزمات من الإدارة المركزية للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.
 ٢. هناك تداخل في الاختصاصات بين قيادات العمل الإداري بالمعهد في أثناء الأزمات.
 ٣. لا تهتم إدارات المعاهد بمواجهة الأزمات التعليمية المترتبة على التحديات المعاصرة ومنها التطور الرقمي.
 ٤. لا تهتم إدارات المعاهد بدراسة الأزمات المجتمعية التي تنعكس سلباً على الطلاب.
 ٥. لا تهتم إدارات المعاهد بالأزمات النفسية والاجتماعية لطلابها.
 ٦. تعتمد إدارات المعاهد تلجأ الأسلوب المركزي في إدارة الأزمات.
 ٧. يغلب الطابع الروتيني على أعمال إدارات المعاهد في إدارة الأزمات.
 ٨. توجد علاقات تفاعل متبادل بين جميع أعضاء التنظيم الإداري داخل المعاهد.
 ٩. تأخذ الإدارة العليا بمبدأ التغيير الهيكلي المستمر للإدارات المختلفة التابعة لها ومنها إدارات معاهد التدريب.

١٠. تهتم إدارات المعاهد بالأزمات الأمنية داخل المعاهد بنسبة ضعيفة.
١١. تواجه إدارات المعاهد الأزمات الخاصة بالحرائق والكوارث الطبيعية بنسبة ضعيفة.
١٢. تلتزم إدارة المعهد حرفياً بالقوانين والقواعد في أثناء إدارة الأزمات.
١٣. هناك تنسيق بين إدارات المعاهد والمنظمات المختلفة في بيئتها لإدارة الأزمات بنسبة ضعيفة.
١٤. لا يوجد تفويض للسلطة في العمل الإداري بالمعهد.
١٥. تهتم إدارات المعاهد بالأزمات الخاصة بالأمن والسلامة.

ب. بالنسبة واقع إدارة الأزمات التعليمية المرتبطة بدراسة اللغة العربية في ظل التطور الرقمي:

١. أزمة التفريط في اللغة العربية ومفرداتها في عالم المجتمع الرقمي.
٢. أزمة المحادثات بالعامية في وسائل التواصل الاجتماعي.
٣. أزمة استخدام رموز أرقام مكان أحرف، مثلاً: الحاء يرمز لها ٧ والهمزة بالرقم ٢ والعين برقم ٣.
٤. أزمة شيوع الأخطاء النحوية والإملائية على وسائل التواصل الاجتماعي.
٥. أزمة ظهور النص التفاعلي المتشعب الذي يربط بين المكتوب والمرئي الذي يؤثر سلباً على الحضور اللغوي للنص المترابط.
٦. أزمة استخدام الكلمات المرمزة والمختصرة بحرف أو حرفين، فضلاً عن ترميز الانفعالات وتكرار حرف معين، مثل: رالالالاع.

ج. بالنسبة للمتطلبات المادية لإدارة الأزمات التعليمية:

١. تخصص إدارات المعاهد ميزانية مستقلة احتياطية لمعالجة آثار الأزمات التعليمية.
٢. تتوافر بالمعاهد انترنت ذو سرعة مناسبة.
٣. يعتمد نظام للحوافز لتحفيز المدربين على طرح أفكار جديدة تساعد على إدارة الأزمات التعليمية المرتبطة باللغة العربية.
٤. تتوافر بالمعاهد العديد من أجهزة الحاسب الآلي المتطورة.
٥. تتوافر لدى إدارات المعاهد نظم اتصالات متنوعة (هاتف، فاكس، لاسلكي).
٦. لدى إدارات المعاهد ميزانية احتياطية يتم الصرف منها أثناء الأزمات التعليمية.
٧. تكشف الأزمات التعليمية بطريقة آلية من خلال الاختبارات التحصيلية الفترية.
٨. تتوافر أجهزة اتصال لدى جميع أعضاء فريق إدارة الأزمات التعليمية لتسهيل الاتصال بينهم.
٩. يستخدم المدربين أجهزة الحاسوب في حل الأزمات التعليمية المرتبطة باللغة العربية.
١٠. تعتمد إدارات المعاهد وسائل اتصال حديثة عند وقوع الأزمات التعليمية.
١١. تملك المعاهد المباني المجهزة بالأدوات اللازمة للتعامل مع الأزمات التعليمية.

د. بالنسبة للمتطلبات الإدارية لإدارة الأزمات التعليمية:

١. يستخدم المدربون التفكير الإبتكاري في أثناء مواجهتهم للأزمات التعليمية المرتبطة باللغة العربية.
٢. توافر برامج تدريبية للمدربين تساعدهم على مواجهة الأزمات التعليمية.
٣. تشرك إدارات المعاهد المدربين في وضع الحلول للأزمات التعليمية.
٤. تشتر إدارات المعاهد ثقافة التعامل مع الأزمات التعليمية بين جميع فئات الطلاب والمدربين.
٥. تهتم إدارات المعاهد بتقييم خطط التعامل مع الأزمات التعليمية بشكل دوري.
٦. يوجد قاعدة بيانات للأزمات التعليمية المتوقعة في ظل التطور الرقمي.
٧. لدى إدارات المعاهد خطط مسبقة لإدارة الأزمات التعليمية.
٨. تقوم إدارات المعاهد بالتخطيط المسبق للتعامل مع الأزمات في ظل التطورات الرقمية.
٩. تصطنع إدارات المعاهد أزمات تعليمية مرتبطة باللغة العربية للتدريب على كيفية مواجهتها.
١٠. تتوقع إدارات المعاهد الأزمات التعليمية المرافقة للتطورات الرقمية.
١١. تكون إدارات المعاهد فرقاً خاصة للتعامل مع الأزمات التعليمية بالمعاهد.
١٢. يوجد رصد مبكر للأزمات التعليمية الخاصة باللغة العربية.
١٣. تتسم المعلومات الخاصة بالأزمات التعليمية المرتبطة باللغة العربية بالدقة والوضوح.

هـ. بالنسبة للمتطلبات البشرية لإدارة الأزمات التعليمية:

١. يوجد تنسيق بين المدربين لمواجهة الأزمات التعليمية المترتبة على التطور الرقمي.
٢. يتم الاهتمام بكوادر احتياطية للعمل في أثناء الأزمات التعليمية.
٣. مشاركة المدربين بورش عمل تدريبية في مجال إدارة الأزمات التعليمية.
٤. يحرص المدربون على سلامة اللغة العربية في أثناء تواصلهم مع الطلاب من خلال شبكة الأنترنت.
٥. توافر العنصر البشري القادر على التعامل مع الإعلام لكشف تقارير عن الأزمات التعليمية وطريقة التعامل معها.
٦. يستعان بخبراء من خارج المعاهد عند تشكيل فريق الأزمات التعليمية.
٧. يتم تقييم دوري لأداء فريق إدارة الأزمات التعليمية.
٨. يمتلك المدربون روح معنوية عالية تمكنهم من مواجهة الأزمات التعليمية.
٩. يمتلك المدربون مهارات في التعامل مع تحديات التطور الرقمي.
١٠. يمتلك المدربون مهارات استخدام الحاسب الآلي في تدريس اللغة العربية.
١١. تمتلك إدارات المعاهد مدربين ذوو مهارات مميزة منضمين لفريق إدارة الأزمات التعليمية.
١٢. تمتلك إدارات المعاهد قيادات ذات مهارات تؤهلها للسيطرة على الأزمات التعليمية المرتبطة باللغة العربية.

التوصيات

يمكن استعراض توصيات البحث على النحو الآتي:

1. قيام إدارة معاهد الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بالاهتمام بالأزمات التعليمية وعدم اقتصار الاهتمام على الحرائق أو الكوارث.
2. دراسة المؤثرات والتطورات التي تؤثر سلباً على اللغة العربية ومحاولة اتخاذ التدابير الإدارية اللازمة للوقاية من مخاطرها.
3. قيام إدارات كليات جامعة الكويت بإجراء البحوث والدراسات الخاصة بالأزمات التعليمية التي تطرأ بها، ونقل خبراتها إلى المعاهد التابعة للهيئة العامة للتعليم التطبيقي.
4. أن تقوم إدارات المعاهد بتوفير المتطلبات (المادية، والإدارية، والبشرية) لإدارة الأزمات التعليمية المرتبطة باللغة العربية لكبار السن.

المراجع

1. رهدف مروان غنيمه، متطلبات إدارة الأزمات التعليمية في المدارس الثانوية في مدينة دمشق، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التربية، جامعة دمشق، ٢٠١٤.
2. زينب هاشم جمعة أبو زيد، أثر البرمجيات الحديثة على اللغة العربية، بحث منشور، مجلة العلوم الإنسانية، جامعة الملك عبد العزيز، مج ١٦، ع ٢٤، ٢٠١٥.
3. سميرة محمد عبد الوهاب، محمد رشدي والمرسي. الأزمات المدرسية وأساليب التعامل معها كما يدرستها مديرو مدارس المرحلة الثانوية بدولة الكويت، مجلة الدراسات التربوية والنفسية، جامعة السلطان قابوس، مج ٨، ع ١٤، ٢٠١٢.
4. صلاح الديب، فن إدارة الأزمات، الطبعة الأولى، ب.ن.، القاهرة، ٢٠١٤.
5. عبد القوي سالم الزبيدي، وعلى كاظم، خصائص معلم المستقبل (أ نموذج مقترح للخصائص الشخصية والمهنية)، بحث منشور، مجلة جامعة دمشق، ١٤، ٢٢، م ٢٠٠٦.
6. عبد الكريم بكّار، العولة (طبيعتها، وسائلها، تحدياتها، التعامل معها)، عمان، دار الأعلام للنشر والتوزيع، ٢٠٠٠.
7. على سعد جاب الله، تعليم اللغة العربية لذوي الاحتياجات الخاصة بين النظرية والتطبيق، إيتراك للطباعة والنشر، القاهرة، ٢٠٠٩.
8. علي النعيمي، الشامل في تدريس اللغة العربية، دار أسامة للنشر والتوزيع، الأردن، ٢٠١٤.
9. عماد ثروت، الأزمات التعليمية إدارتها وسبل المواجهة، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، ٢٠١٣.
10. محمد يوسف الهزايمة، العولة الثقافية واللغة العربية - التحديات والآثار، الأكاديميون للنشر والتوزيع، الأردن، ٢٠١٢.
11. محمود أبو النور، محاضرات في الأصول الفلسفية للتربية، مكتبة الأجلو المصرية، القاهرة، ٢٠٠١.
12. نجم العزاوي، أثر التخطيط الإستراتيجي على إدارة الأزمة، بحث منشور، المؤتمر العلمي الدولي السابع بعنوان «تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية على منظمات الأعمال»، كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية، جامعة الزرقاء الخاصة، في الفترة ٣-٥ نوفمبر، ٢٠٠٩.
13. نواف صنت الظفيري، وفلاح عامر الدهشي، الإعلام التربوي أسسه وتطبيقاته، مكتبة الملك فهد الوطنية، ٢٠١٥.
14. Ahmed, Nafiza Nebal Muallem (2017). Jurnal Pendidikan Bahasa Arab dan Kebahasaaraban,, 4, (1), 88-101.
15. Cheantel M. Adams, et all. An Analysis Of Secondary Schools' Crisis Management Preparedness: National Implications, National Journal For Publishing And Mentoring Doctoral Student Research, V. 1, N. 1, 2006.
16. Education Bureau, (2015) school crisis Management, Education psychology service section.
17. Edward S.Devlin, (2007). Crisis Management Planning and Execution, CRC Press.
18. Edward S.Devlin, Crisis Management Planning and Execution, CRC Press, 2007, p.1.
19. Fred C. Lunenburg, The Crisis Management Plan: Promoting School Safety, National Forum Of Educational Administration And Supervision Journal, V. 27, N. 4, 2010.
20. Karda, L., Experience with education in crisis management, 2nd International e-Conference on Optimization, Education and Data Mining in Science, Engineering and Risk Management, 2012, pp.98-101.
21. Lonnie Booker, (2014). Crisis Management: Changing Times for Colleges, Journal Of College Admission, winter, pp.17-23.
22. Proud Arunrangsiwed, Science School Was Burned: A Case Study of Crisis Management in Thailand, International Journal of Social, Behavioral, Educational, Economic and Management Engineering, Vol:8, No:7, 2014, pp.2231-2239.
23. Suresh Goel, (2009).Crisis Management: Master the Skills to Prevent Disasters, Global India Publications.
24. Wilson MacNeil, Keith Topping, Crisis management in schools: evidence-based prevention, Journal of Educational Enquiry, Vol. 7, No. 1,2007, Pp.64-94.